

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yusupov Dilmurod Tasbaltayevich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

C++ DASTURLASH TILIDA KOMPLEKS SONLARNI ALGEBRAIK KO'RINISHDA IFODALASH VA ULAR

USTIDA AMALLAR BAJARISH UCHUN SODDA FUNKSIYALAR YARATISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL